

KONSTITUTSIYA DA HOKIM BIR VAQTNING O‘ZIDA MAHALLIY KENGASH RAISI BO‘LISHI BEKOR QILINMOQDA!

Turdaliyev Shamsiddin Asqaraliyevich

izlanuvchi

Yangi tahrirdagi konstitutsiyamizga kiritilgan hokimning bir vaqtning o‘zida mahalliy kengash raisi bo‘lishi normasining bekor qilinishi, hokimiyatlar bo‘linish prinsipining hududlarda to‘laqonli ijro etilishining zaruriy huquqiy kafolati bo‘lib xizmat qiladi desak, xato qilmagan bo‘lamiz. Bu konseptual o‘zgarishga muvofiq, yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 120, 121- moddalariga, xalq deputatlari Kengashiga uning deputatlari orasidan qonunga muvofiq saylanadigan rais boshchilik qilishi; viloyat, tuman, shahar hokimi lavozimini egallab turgan shaxs bir vaqtning o‘zida xalq deputatlari Kengashining raisi lavozimini egallashi mumkin emasligi; tegishli hududdagi ijro etuvchi hokimiyatga viloyat, tuman va shahar hokimi boshchilik qilishi kabi muhim normalar belgilab qo‘yildi [1].

Mazkur norma asosida mahalliy darajada vakillik va ijro etuvchi hokimiyat funksiyalari ajratildi. Hokimlarning xalq deputatlari Kengashlariga boshchilik qilishi haqidagi qoidaning chiqarilishi, ularning Kengashlar oldida mas’uliyatini oshirishga, hokimliklar faoliyati ustidan Kengash va deputatlar nazoratini kuchaytirish uchun xizmat qiladi. Qolaversa, mamlakatda amalga oshirilayotgan ma’muriy islohotlarning tizimli **mantiqiy davomi bo‘ldi**.

Bu islohotning joriy etilishi hokimiyat vakolatlarini bo‘linish prinsipini mahalliy darajada tatbiq etishga, mahalliy kengashlar faoliyati samaradorligini, hokimlarning xalq vakillari oldidagi mas’uliyatini oshirishga olib keladi. Qolaversa, hududlarda xalq manfaatlarini to‘liq ta’minlashga, xalq deputatlari Kengashlarining hududlardagi mavjud muammolarni hal qilishdagi asosiy bo‘g‘inga aylantirishga xizmat qiladi.

Bu nima beradi degan tabiiy savol tug‘ilishi mumkin?

birinchidan, bir shaxsning ikkita mustaqil tizimga rahbarlik qilish huquqi konstitutsiyaviy jihatdan bekor qilindi;

ikkinchidan, xalq vakillari o‘zlari orasidan rahbarlik qiladigan mustaqil shaxsni demokratik tarzda saylab olish imkoniyati yaratildi;

uchinchidan, hokimlarning kengash oldidagi mas’uliyati va javobgarligi kuchaytirildi;

to‘rtinchidan, hokimiyatlar bo‘linishi va o‘zaro tiyib turish mexanizmini real amalda ishlashiga zaruriy kafolat, qolaversa shu davrgacha mahalliy davlat hokimiyati tizimidagi mantiqsiz boshqaruv tizimiga so‘zsiz chek qo‘yadi;

beshinchidan, mahalliy boshqaruv tizimining xalqqa yaqinlashish imkoniyatini kengaytiradi.

Mahalliy darajada hokimiyatlar bo‘linishi prinsipini amalga oshirish yoki boshqacha aytganda ijro va vakillik organi rahbarligini alohida mustaqil shaxslarga topshirish masalasi uzoq yillardan buyon keng jamoatchilikning diqqat e‘tiborida keldi. Alohida ta’kidlash lozimki, Konstitutsiya qabul qilingandan buyon ushbu masala aktual bo‘lib kelmoqda. Hokimlik institutining o‘zi 1992 yildan boshlab mahalliy davlat boshqaruvi tizimiga kirib kelgan. O‘sha davr uchun muhim sanalgan, mahalliy boshqaruvga tayangan hokimlik instituti keng vakolatlarga ega bo‘ldi, ya’ni ham ijro ham vakillik organlariga rahbarlik qilish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Oxirgi yillarda mazkur nomaqbul an‘anaga chek qo‘yish maqsadida, Davlat rahbari boshchiligida ulkan amaliy islohotlar amalga oshirila boshlandi. Xususan, 2017 yil 8 sentabrda qabul qilingan “Ma’muriy islohotlar konsepsiyasi”da [2] mahalliy davlat hokimiyati tizimini tashkil etishda hokimiyatlar bo‘linishi prinsipining amaliy ro‘yobga chiqarilishini ta’minlash, alohida vazifa sifatida belgilab qo‘yildi.

Demokratik o‘zgarishlar natijasida, mahalliy vakillik organlarining mahalliy ijro hokimiyati ustidan vakillik nazoratini o‘rnatish vakolatlar kengaya bordi. E’tirof etish kerakki, 2017 yil 14 sentabrda Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risidagi qonunga kiritilgan o‘zgartirishlarga muvofiq, ijro organlari rahbarlari, shu jumladan, sog‘liqni saqlash, adliya, ichki ishlar organlari rahbarlarining belgilangan muddatlarda Kengashlar oldida hisobot va axborot berish tizimi yo‘lga qo‘yildi.

Yana bir muhim o‘zgarishlarga qaraydigan bo‘lsak, “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi Qonunga (O‘RQ-636-son, 14.09.2020 y.), xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashi faoliyatiga tashkiliy-texnikaviy va boshqa jihatlardan xizmat ko‘rsatish vazifasi hokimliklar tuzilmasidan tegishli xalq deputatlari Kengashi kotibiyati zimmasiga yuklatilishi bo‘yicha yangi norma kiritildi. Bu o‘zgarishlar ham albatta qaysidir ma’noda mahalliy kengashlar faoliyatiga o‘zining ijobiy ta’sirini ko‘rsatdi.

Xorijiy mamlakatlarda mahalliy boshqaruv qay tarzda o‘z ifodasini topgan?

Ta’kidlash lozimki, mahalliy darajada ijro va vakillik organini alohida tarzda tashkil etilishi va boshqarilishi xorijiy mamlakatlar amaliyotida ham kuzatishimiz mumkin. Masalan, Fransiya Respublikasida har bir hududiy birlik iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik masalalar uchun mas’ul bo‘lgan va mahalliy xarajatlarni nazorat qiluvchi Kengash (1986 yildan beri to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylovlar orqali saylanadi) tomonidan boshqariladi. Mahalliy ijro hokimiyati Prezident tomonidan tayinlanadigan va lavozimdan ozod etiladigan eng yuqori ijro etuvchi mansabdor shaxs – prefekt tomonidan boshqariladi.

Qo‘shni davlatimiz Qozog‘iston Respublikasining “Mahalliy davlat hokimiyati va o‘zini o‘zi boshqarish to‘g‘risida”gi qonuniga (2001 yil 23 yanvar) e‘tiborimizni qaratadigan bo‘lsak, mazkur qonunning 19-moddasiga ko‘ra [3], Maslaxat raisi

(Qozog‘istonda mahalliy vakillik organi rahbari shunday nomlandi) doimiy asosda ishlaydigan mansabdor shaxs hisoblanadi. U deputatlar orasidan ochiq yoki yashirin ovoz berish yo‘li bilan deputatlar umumiy sonining ko‘pchilik ovozi bilan saylanadi.

Shuningdek, mazkur qonunning 1-moddasi, to‘rtinchi bandiga muvofiq, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organi — viloyat, respublika ahamiyatidagi shahar va poytaxt, tuman (viloyat ahamiyatidagi shahar) hokimi (Qozog‘istonda Akim deb yuritiladi) boshchiligidagi kollegial ijroiya organi bo‘lib, tegishli hududda o‘z vakolatlari doirasida mahalliy boshqaruvni amalga oshiradi. Ko‘rib turganimizdek, Qozog‘istonda mahalliy ijro hokimiyati va mahalliy vakillik organlari faoliyat yuritishi mustaqil tarzda amalga oshirilgan ekan.

Mahalliy kengashlar faoliyati takomillashmoqda!

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaviy normaga asosan, **“Xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbaidir”** konstitutsiyaviy prinsipini amalga oshirishga xizmat qiluvchi hokimlik idoralari rahbarlarining xalq deputatlari Kengashlari oldida hisobot beradigan samarali tizim yo‘lga qo‘yiladi. Eng muhimi, hokimlarni o‘zlari qaror qabul qilib, o‘zlari boshchilik qiladigan kengashlarda ushbu qarorlarni tasdiqlatish, keyinchalik uning ijrosini nazorat qilish kabi amaliyotga chek qo‘yiladi.

E’tibor qaratadigan bo‘lsak, oxirgi yillarda mahalliy kengashlarning faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida bir qancha ijobiy islohotlar amalga oshirilmogda. Aytishingiz mumkin bu nimalarda ko‘rinmogda?

Misol tariqasida, Senat tomonidan mahalliy Kengashlarning **“E-Kengash”** elektron tizimiga joylashtirilgan qarorlari qonunchilikka mosligi **kunlik monitoring qilib borilmogda.**

Hisobot davrida mahalliy Kengashlar tomonidan qabul **qilingan 16 mingdan ziyod** qaror, shuningdek, mahalliy Kengashlar raislarining **1 959 ta** farmoyishi tahlil qilinib, **97 ta qaror** va **6 ta** Kengash raisi farmoyishi **bekor qilindi** hamda **15 ta** qaror va farmoyish **qonunchilik talablariga moslashtirildi**, shuningdek, aniqlangan xato va kamchiliklarni bartaraf etish hamda kelgusida qayta takrorlanishining oldini olish bo‘yicha tavsiyalar har oy yakuni bo‘yicha mahalliy Kengashlarga kiritib borilmogda.

Qolaversa, mahalliy kengashlarda nafaqat rasmiyatchilik uchun hisobot va axborotlarni eshitish, balkim unga huquqiy baho berish masalasiga ham alohida e’tibor qaratilmogda. Xususan, eshituvlar natijasida rahbarlarga nisbatan tegishli chora ko‘rish bo‘yicha 362 marotaba taklif kiritilgan bo‘lib, ulardan **34 nafari** egallab turgan lavozimiga noloyiq deb topilgan. Albatta, bu tahlillardan ham ko‘rinib turibdiki, mahalliy ijro hokimiyatining kengashlar va deputatlar oldidagi mas’uliyati, javobgarligining oshib borayotganligidan yaqqol nishonadir [4].

Bilamizki, deputatlar bu xalq tomonidan saylanadigan, unga eng yaqin ko‘makdosh, yelkadosh bo‘lgan insondir. Shunday ekan qonun doirasida, vakolatlari

ko‘magida deputatlar xalqning qalbiga kirishi lozim, ya‘nikim ular hayotida uchrayotgan muammolarni qonuniy yechimlarini ko‘rish choralarni tizimli tarzda amala oshirishlari lozim bo‘ladi.

Tahliliy ma‘lumotlarga e‘tiborimizni qaratadigan bo‘lsak, birgina 2022 yil yakunlari bo‘yicha mahalliy Kengash deputatlari tomonidan o‘rganishlar natijasida, aholi murojaatlari asosida mutasaddi idora va tashkilotlar rahbarlariga **19 mingdan ziyod deputat so‘rovi** yuborilgan, so‘rov natijalari **216 marta** sessiyalarda muhokama etilgan. Natija nima bo‘lgan degan tabiiy savolga quyidagi ma‘lumotlar asosida javob qaytarishimiz mumkin bo‘ladi. Mahalliy kengash deputatlarining o‘z saylov okruglarida aholi vakillari bilan uchrashuvlarda ko‘tarilgan 72 mingdan ortiq muammoli masalalarning **61 mingdan ortig‘i (85%)** ijobiy hal etilgan [5].

Mahalliy boshqaruvda yangi bosqichda qanday islohotlar guvohi bo‘lmoqdamiz!

Xabaringiz bor, Davlat rahbari tomonidan joriy yilning 20 iyun sanasida Konstitutsiyaviy komissiya a‘zolari bilan uchrashuvda “... hokimlar bir vaqtning o‘zida xalq deputatlari kengashlariga ham boshchilik qilishi haqidagi qoidani Konstitutsiyadan chiqarib tashlash vaqti keldi, deb hisoblayman” deya ta‘kidlab, mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatidagi jiddiy o‘zgarishlarni konstitutsiyaga kiritish taklifini bergan edilar.

Darhaqiqat, 2022 yil 21 dekabrda qabul qilingan, “Yangi O‘zbekiston ma‘muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmonga muvofiq, ikkinchi bosqichda mahalliy davlat hokimiyati organlarini 2023 yil 1 aprelga qadar isloh qilish bo‘yicha choralar ko‘rilishini ta‘minlash belgilandi [5].

Bu Farmon orqali, ijro etuvchi hokimiyat organlari shtat birliklari, shu jumladan rahbar lavozimlarini 30 foizgacha maqbullashtirish va adolatli mehnatga haq to‘lash tizimini joriy etish; respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining funksiyalarini tartibga solish orqali ularni kamida 10 foizga qisqartirish; xususiy sektorga o‘tkaziladigan davlat funksiyalari sonini kamida 3 barobarga oshirish, rahbarlarning aholi takliflari asosida faoliyatini yo‘lga qo‘yish va jamoatchilik oldida hisobdorligini kuchaytirish kabi muhim vaziflar belgilandi.

Albatta, mazkur islohotlar joylarda, samarali va ixcham boshqaruvni amalga oshirish, ortiqcha sarf-xarajatlar, qaytariladigan vazifa va funksiyalarning oldini oladi, eng muhimi har tomonlama samaradorlikka erishish imkoniyati eshigini ochib beradi desak, xato qilmagan bo‘lamiz..

Yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyaning mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini samarali tashkil etish, shoshma shosharlikka yo‘l qo‘ymaslik maqsadida ham aniq bir normalar belgilandi.

Xususan, viloyat, tuman, shahar hokimi lavozimini egallab turgan shaxs bir vaqtning o‘zida xalq deputatlari Kengashi raisi lavozimini egallashi mumkin emasligi haqidagi qoidalar quyidagi muddatlarda amalga oshiriladi. Xususan: viloyatlar hamda Toshkent shahar vakillik va ijro etuvchi davlat hokimiyati organlariga nisbatan 2024 yilda xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari deputatlarining navbatdagi saylovlari yakunlari bo‘yicha; tuman hamda shahar vakillik va ijro etuvchi davlat hokimiyati organlariga nisbatan esa 2026 yil 1 yanvardan e‘tiboran amalga kiritiladi.

Muxtasar qilib aytar ekanmiz, ilgari hokim bir vaqtning o‘zida ham ijroiya, ham vakillik hokimiyatiga rahbarlik qilgan. Endigi kiritilgan o‘zgartirishlarga ko‘ra, hokim faqat ijro hokimiyatiga, mahalliy Kengashlarga esa o‘zlari tomonidan saylanadigan deputatlardan biri rais bo‘ladi. Qolaversa, mazkur yangi norma orqali mahalliy hokimiyat organlari vakolatlari barcha sohalarida aniq va batafsil belgilandi, bu orqali ayniqsa, mahalliy xalq deputatlari Kengashlarining davlat va jamiyat boshqaruvidagi ishtiroki kuchaytiriladi, joylardagi mahalliy aholini manfaatlarini amalda ta‘minlash imkoniyatlari oshiriladi. Ushbu o‘zgarishlar kelgusida mahalliy davlat hokimiyati organlarining samarali faoliyat olib borishiga xizmat qiladi.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент, “Адолат” миллий ҳуқуқий ахборот маркази, 2023 й. – Б.91 -92.
2. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
3. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
4. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115
5. Z Babakulov. [Civil legal protection of trademarks in the digital era](#). The American Journal of Political Science Law and Criminology 4 (03), 41-50
6. B.Z Kurbannazarovich. [Comparative Analysis Registration of Non-traditional Trademarks in Uzbekistan and Some Foreign Countries \(Legislation and Practice Revision\)](#). World Bulletin of Management and Law 1 (1), 2021. 22-25